

CHET DAVLAT SUDLARINING VA CHET DAVLAT ARBITRAJ SUDLARINING HAL QILUV QARORLARINI TAN OLISH VA IJRO ETISHNING HUQUQIY AHAMIYATI.

Turg'unova Odina Akmal qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654731>

Annotatsiya: Ushbu tezisda muallif tomonidan chet davlat sudlarining va arbitraj qarorlarining huquqiy ahamiyati, xorij tajribasi va milliy qonunchilikda qo'llanilishi yuzasidan fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: sud, arbitraj sud, Nyu-York Konvensiyasi, UNCITRAL, arbitraj sudining hal qiluv qarori.

Bugungi kunda deyarli butun jahonda davlatlarning iqtisodiyotni jadal rivojlantirishga intilishi hech kimga sir emas. Bu maqsadga erishish uchun esa tijorat sohasidagi faoliyat yurituvchi subyektlarni qo'llab quvvatlash hamda ularga yetarlicha sharoit yaratib berish davlatlarning asosiy vazifasi bo'lib qolmoqda. Shu sababli xalqaro tijorat arbitrajining o'rnini bugungi global rivojlanayotgan iqtisodiyotda har qachongi davrdan ham muhim.

Xalqaro tijorat arbitraji nizolarni hal qilishning muqobil usullaridan biri bo'lib "alternative disputes of resolution" ADR ushbu sohada O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 16-fevraldagi 674-sonli "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonuni asosida tartibga solinadi. Xorijiy mamlakatlar amaliyotida nizolarni hal qilishning muqobil turlari bir nechta bo'lib ular: ekspert xulosasi, taraflar o'rtasidagi muzokaralar, mediator ishtirokidagi muzokara, yatashuv, arbitraj (hakamlik) muhokamasi, nizoni ko'rib chiqish komissiyalari, xususiy sud, dastlabki mustaqil baholash, nizolarni hal qilish bo'yicha sudgacha yig'ilish va soddalashtirilgan hay'at sudi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi tomonidan 1995-yil 20-dekabrda qabul qilingan qarorga asosan O'zbekiston Respublikasi 1958-yil 10-iyundagi "Chet el davlatlari hakamlik qarorlarini e'tirof va ijro etish haqida"gi Nyu-York Konvensiyasiga qo'shilgan davlatlar qatoriga kiradi. Har qanday xalqaro bitim, shartnoma yoki nizoning samarali yechimi faqat adolatli sud qarori bilan emas, balki ushbu qarorning real hayotda ijro etilishi bilan o'z kuchini ko'rsatadi. Shu bois, xorijiy qarorlarni tan olish va ijro etish masalasi nafaqat huquqiy, balki siyosiy-iqtisodiy ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi MDH davlatlari bilan arbitraj qarorlarini a'zo davlatlar tomonidan tan olish va ijro etish mexanizmini vujudga keltiruvchi bir qancha shartnomalar imzolagan. 1992-yil 20-martda Kiyev shahrida imzolangan "Xo'jalik subyektlari o'rtasida shartnomaviy va boshqa

fuqarolik huquqiy munosabatlaridan kelib chiqqan nizolarni ko'rib hal etish hamda ular bo'yicha qarorlar ijrosini ta'minlash haqida"gi Bitim shular jumlasidan biridir.

Davlatlarning barqaror rivojlanishi, uning xalqaro maydondagi o'rne, davlatlar o'rtasidagi o'zaro hurmat aksariyat hollarda iqtisodiyotga borib taqaladi. Mamlakatga investorlarning erkin kirib kelishlari, shubxasiz investitsiya kiritishlari uchun albatta ularga munosib shart-sharoitlar hamda kafolatlar berilishi lozim bo'ladi. Bu sharoitlar nimalarda o'z aksini topishini bir ko'rib chiqmiz:

Eng birinchi huquqiy kafolatlar bo'lib, bunda tijoratchi taraflar o'z buzilgan huquqlarini tiklashni so'rab sudga murojaat qila olishlari va nizoli vaziyatlarda taraflar o'rtasida murosaga erisha olish imkoniyatlarini bilishlari lozim. Bunda albatta butun dunyoda rivojlanib ulgurgan xalqaro tijorat arbitraji milliy umumyurisdiksiya sudlariga nisbatan ancha qulay bo'lib taraflar o'zlari arbitranlashlari jihatidan ishonchli deb hisoblaydilar. Shu sababli ham o'z iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalar oqimini faollashtirishni istagan mamlakat xalqaro tijorat arbitrajiniham huquqiy ham tshkiliy jihatdan rivojlantirishlari lozim.

Shu munosabat bilan UNCITRAL Xalqaro savdo arbitraji to'g'risidagi namunaviy qonun asosida, shuningdek arbitraj muhokamasi sohasida jahon amaliyotini hisobga olgan holada, O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonini qabul qilingan. Ikki davlat tijoratchi investorlari o'rtasidagi nizoli vaziyat Xalqaro arbitrajda ko'rib chiqilganda uning hal qiluv qarori har ikki tomon uchun majburiy ijro xususiyatiga ega. Ammo uning ijro etilish amaliyoti davlatlar o'rtasida farq qiladi.

Fransiya tajribasiga ko'ra agar talablar bajarilgan bo'lsa va rad etish uchun asoslar bo'lmasa, xorijiy sud qarori avtomatik ravishda tan olinadi. Amaldagi xalqaro hujjatda ekzekvatura talab qilinmasligi nazarda tutilmagan bo'lsa, ijro etish faqat sudning ijro etilishi to'g'risidagi deklaratsiyasi asosida ijro etilishi mumkin. Ekzekvatura sud ijrosi talab qilinayotgan shaxsning yashash joyidagi Fuqarolik sudi (Tribunal de Grande Instance) tomonidan berilishi kerak. Agar bu shaxs Frantsiyada yashash joyi bo'lmasa, ekzekvatura odatda da'vogar ekzekvaturni so'ragan joyning fuqarolik sudi yoki sud qarori ijro etilishi kerak bo'lgan joy yoki Parij Tribunal de Grande instantsiyasi tomonidan beriladi.¹

¹ Recognition and enforcement of foreign judgements in France <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-recognition-and-enforcement-of-judgements/france>.

Braziliyada xorijiy sud qarorlari va arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish tartibini yoritadigan bo'lsak, avvalo Braziliyada arbitraj qarorlari va xorijiy sud qarorlari sudga taqdim etilishida ularga nisbatan ma'lum bir talablar o'rnatilgan bu talablar 1996-yil 23-sentabrda qabul qilingan "Braziliya arbitraj qonuni"da o'z ifodasini topgan. Xorijiy arbitrajning hal qiluv qarori Braziliyaning huquq tizimida amal qiluvchi xalqaro shartnomalarga muvofiq, yoki u mavjud bo'lmaganda, yuqoridagi qonunning shartlariga qat'iy muvofiq ravishda tan olinadi va ijro etiladi. Shu o'rinda ushbu qonunda xorijiy arbitraj qarorlariga ta'rif berilgan bo'lib, unga ko'ra, mamlakat hududidan tashqarida qabul qilingan qaror xorijiy arbitraj qarori hisoblanadi. Xorijiy arbitraj qarori Braziliyada tan olinishi yoki ijro etilishi uchun faqat Oliy sud haqli².

Umuman olganda milliy va xalqaro tijoratni rivojlantirish, investorlarni jalb qilish va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish uchun nizolarni hal qilish mexanizmlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasida nizolarni muqobil hal qilishning quyidagi turlari mavjud:

- Hakamlik sudida ish yuritish;
- Xalqaro tijorat arbitraj sudi;
- Mediatsiya;
- Muzokaralar;
- Kelishuv bitimi.

Bu sohada islohotlarning hozirgi bosqichi davlat organlarida nizolarni sudgacha ko'rib chiqishning yagona tizimini yaratish, mediatsiya, hakamlik sudlari hamda **xalqaro arbitraj**larni fuqarolar hamda tadbirkorlarning ishonchiga sazovor bo'ladigan nizolarni hal etuvchi samarali muqobil institutlarga aylantirish lozimligini taqozo etmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasida sudlar faoliyatini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda, bunga asos sifatida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 11.09.2023 yildagi 158-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi farmoni asosidagi Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimidagi islohotlar sohasida quyidagi maqsadlar ko'zda tutilgan:

Sudga qadar bosqichda nizolarni hal qilish samaradorligini 50 foizga oshirish;

² Perri C.H Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Brazil. Preliminary Studies on the Procedure in the BRICS Countries //European and Asian Law Review. - 2021. - T. 4. - No. 2, p-5-15.

Sudga qadar hal etilishi mumkin bo'lgan nizolar yuzasidan sudlarga kelib tushadigan ishlar sonini 50 foizga kamaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi;
2. O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi Qonuni;
3. Birlashgan Millatlar Tashkilotining "ChET EL ARBITRAJLARI QARORLARINI TAN OLISH VA IJROGA QARATISH TO'G'RISIDA"gi Konvensiyasi;
4. "Xo'jalik subyektlari o'rtasida shartnomaviy va boshqa fuqarolik huquqiy munosabatlaridan kelib chiqqan nizolarni ko'rib hal etish hamda ular bo'yicha qarorlar ijrosini ta'minlash haqida"gi Bitim.
5. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 11.09.2023 yildagi 158-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi farmoni.